

Un nuevo enfoque para el desarrollo de aplicaciones MPI maleables en entornos HPC gestionados por planificadores de trabajos

Javier Fernández Muñoz¹, Alberto Cascajo García¹ y Jesús Carretero Pérez¹

Resumen— Se puede definir una aplicación maleable como aquella que puede aumentar o reducir los recursos y, en especial, los nodos utilizados en base a la variación de la carga de trabajo. La mayoría de entornos HPC utilizan planificadores de trabajos como SLURM para gestionar que recursos se asignan a cada aplicación. Estos planificadores también controlan el lanzamiento y gestión de procesos en los nodos asignados al trabajo. Sin embargo, los planificadores de trabajos existentes no están diseñados para aplicaciones maleables. En este artículo presentamos un nuevo enfoque para la gestión de aplicaciones maleables. Este se basa en la combinación de varios trabajos para obtener los recursos de una misma aplicación. La maleabilidad se obtiene al añadir o eliminar trabajos del conjunto junto con sus recursos asociados. En este artículo se implementa esta propuesta como parte de FlexMPI, un framework que permite la ejecución de aplicaciones MPI maleables. La evaluación realizada muestra que la estrategia propuesta tiene un rendimiento y escalabilidad aceptables para la funcionalidad que proporciona.

Palabras clave— MPI, Maleabilidad, Aplicaciones reconfigurables, Gestión de recursos HPC, Slurm.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) han experimentado un crecimiento significativo, caracterizado por un aumento constante en el número de procesadores y una mejora continua en las redes de comunicaciones que los interconectan. Este rápido desarrollo impone nuevas demandas a las aplicaciones, exigiéndoles adaptarse a las cambiantes arquitecturas y capacidades de estos sistemas.

La capacidad de los sistemas HPC para servir a una amplia gama de aplicaciones simultáneamente se ha convertido en un objetivo fundamental. Para lograr esto, se recurre a aplicaciones como Slurm[1] que se encargan de gestionar que recursos son asignados a cada trabajo. Sin embargo, a medida que aumenta la escala de los sistemas HPC, surgen desafíos adicionales en la planificación de múltiples trabajos, especialmente cuando los recursos requeridos, los tiempos de ejecución y las cargas de trabajo son diversas y heterogeneas.

Una solución prometedora a estos desafíos es la introducción de tareas maleables. Una tarea maleable se caracteriza por su capacidad para ajustar dinámicamente sus recursos durante la ejecución. Esto permite optimizar la gestión de los recursos del sistema y así mejorar el rendimiento de las aplicaciones. De

esta forma, aplicaciones con necesidades variables de recursos pueden evitar acapararlos de forma estática durante toda su ejecución. Así mismo, aplicaciones que pueden escalar a voluntad pueden incrementar sus recursos durante su ejecución a medida que son liberados en el sistema y durante el tiempo que estos no sean requeridos por otros trabajos más urgentes.

Desde su aparición, los sistemas de gestión de trabajos han sido concebidos con la idea de asignar los recursos de manera estática a lo largo de toda la ejecución del trabajo. Este es el caso del gestor de trabajos Slurm, por mencionar un ejemplo. Sin embargo, con el tiempo se han ido incorporando nuevas funcionalidades que permiten agregar dinamismo a la gestión de los recursos. A pesar de ello, hasta donde llega nuestro conocimiento, no existe una solución completa para la gestión de trabajos maleables.

MPI, ampliamente reconocido como uno de los entornos de desarrollo más utilizados en aplicaciones de computación de alto rendimiento (HPC), ofrece una gran facilidad para el desarrollo de aplicaciones paralelas distribuidas. Sin embargo, desde sus inicios, MPI ha sido concebido como un entorno estático, diseñado para lanzar aplicaciones con un número predefinido de procesos totalmente conectados entre sí desde el arranque. Esta característica se refleja en aspectos como los comunicadores MPI, que permiten conectar colectivamente todos los procesos con los que inicia la aplicación. Con el paso del tiempo, se han incorporado funcionalidades al estándar de MPI que permiten la generación dinámica de nuevos procesos y su conexión con los comunicadores existentes de la aplicación MPI. En el estado del arte existen diversas propuestas para realizar aplicaciones maleable basadas en MPI. Sin embargo, hasta la fecha presente, no se ha logrado alcanzar una solución definitiva en el estándar para este fin.

En este trabajo se presenta una nueva estrategia para la implementación de aplicaciones maleables basadas en el entorno MPI. Este enfoque innovador aprovecha las características presentes tanto en los actuales gestores de trabajos como en el propio estándar MPI, con el objetivo de facilitar la implementación de aplicaciones completamente maleables. Todos estos conceptos han sido implementados dentro de una solución existente del estado del arte, como es FlexMPI[2], y se han llevado a cabo pruebas con un caso de uso.

La sección II detalla varias propuestas del estado del arte relacionadas. La sección III expone los

¹Dpto. de Informática, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail:{javier.fernandez, alberto.cascajo, jesus.carretero}@uc3m.es

principales conceptos utilizados en este trabajo. La sección IV presenta la estrategia propuesta para el desarrollo de aplicaciones maleables. La sección V describe la evaluación de las técnicas propuestas. Por último, la sección VI expone las conclusiones y los trabajos futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

El estado del arte sobre el desarrollo de aplicaciones MPI maleables abarca diversas propuestas y enfoques que buscan proporcionar flexibilidad en la ejecución de programas paralelos. Entre las principales propuestas se encuentran:

PCM (Process Checkpointing and Migration) [3]: Esta técnica implica realizar checkpoints de los datos y relanzar la aplicación con la adición de llamadas del entorno PCM en la propia aplicación. Otras opciones similares incluyen la técnica de Checkpointing/relanzamiento escalable [4], SRS (Stop Restart Software) [5], y Adaptive MPI (AMPI) [6]. Estas técnicas suelen implicar guardar los datos en disco, terminar los procesos existentes, relanzar nuevos procesos y recuperar los datos del disco.

Integración de AMPI con el gestor de recursos Torque/Maui [7]: Esta propuesta extiende AMPI para su uso con trabajos maleables, combinando las capacidades de maleabilidad con la gestión de recursos.

Elastic MPI [8]: Esta implementación se basa en MPICH y Slurm y proporciona una infraestructura y extensiones de MPI para ejecutar aplicaciones maleables. Sin embargo, su dependencia total de MPICH y Slurm puede ser una limitación.

FlexMPI [2], [9]: Esta propuesta implementa extensiones para facilitar la implementación de aplicaciones maleables, proporcionando monitorización de aplicaciones, estrategias automáticas de selección de procesos y redistribución de datos con balanceo de carga.

ULFM (User Level Failure Migration) [10]: Esta extensión no estándar de MPI incorpora mecanismos de tolerancia a fallos con mecanismos de reconfiguración dinámica existentes en MPI (*MPI_Comm_spawn*), permitiendo la maleabilidad en aplicaciones MPI.

Además, el trabajo en [11] analiza en detalle las funcionalidades relevantes del estándar MPI para el desarrollo de aplicaciones maleables y evalúa diferentes estrategias de implementación.

Estas propuestas representan el estado actual de la investigación en el desarrollo de aplicaciones MPI maleables, cada una con sus enfoques y características particulares.

III. ANTECEDENTES

A. Funcionamiento del gestor de recursos

El gestor de recursos es la aplicación encargada de asignar los recursos disponibles a los trabajos que los soliciten. En el campo de la computación de altas prestaciones, El gestor de recursos más utilizado es Slurm (Simple Linux Utility for Resource Management) Este sistema proporciona una plataforma

versátil para la administración de tareas, la asignación de recursos y la programación de trabajos en un entorno distribuido. Además, facilita la gestión eficiente de los recursos, el monitoreo de trabajos y la implementación de políticas de asignación personalizadas. Slurm utiliza colas de trabajo para administrar y priorizar las tareas enviadas por los usuarios. Estas tareas se ejecutan según políticas de asignación que pueden considerar factores como la prioridad del usuario, la disponibilidad de recursos y las restricciones de tiempo.

Slurm proporciona dos funcionalidades básicas para la gestión de recursos y trabajos las cuales son las siguientes:

- Reserva y asignación de los recursos: Slurm permite asignar los recursos a los distintos trabajos que los solicitan. Estos recursos involucran principalmente la reserva de nodos de computación, aunque también es posible reservar CPUs individuales, memoria y otros recursos. A una reserva particular de recursos se le denomina trabajo o job. Esta acción se puede realizar utilizando el comando `salloc` proporcionado por Slurm. Otra opción es usar el comando `sbatch`, aunque este comando involucra la ejecución de un script en uno de los nodos reservados.
- Ejecución y administración de los procesos. Slurm permite la creación y gestión de los procesos de una aplicación en aquellos nodos previamente reservados. A una ejecución específica de los procesos de una aplicación se le denomina job step o etapa del trabajo. Esta operación se puede llevar a cabo utilizando el comando `srund` proporcionado por Slurm. Como forma alternativa, Slurm también permite acceder y ejecutar en los nodos del trabajo usando el protocolo SSH.

Slurm no permite la ejecución de trabajos maleables en el sentido estricto del término. Sin embargo, ofrece algunas características de maleabilidad de forma aislada. En lo que respecta a esta propuesta, Slurm carece de la capacidad para agregar nuevos nodos a los trabajos en ejecución, a menos que el trabajo esté en espera. Por otro lado, permite la liberación de nodos de trabajos en ejecución. Estas limitaciones impiden clasificar a Slurm como un gestor de recursos maleable.

B. Ejecución y administración de procesos en MPI

Si bien los gestores de recursos como Slurm proporcionan herramientas para la ejecución y administración de procesos, esta funcionalidad no es exclusiva. Los entornos de aplicaciones MPI también cuentan con un gestor similar, lo que les permite ejecutar sus aplicaciones sin depender de un gestor de recursos como Slurm.

Existen varios ejemplos de estos gestores. Los más conocidos son Hydra, que es parte de MPICH, y Open Run-Time Environment (ORTE), que es parte de OpenMPI. Todos estos gestores permiten su integración con otros gestores similares, ya sean amplia-

mente conocidos (como Slurm) o que implementen un interfaz estándar para estos servicios (por ejemplo, PMI-1, PMI-2[12], o PMIx[13]).

En situaciones en las que no es posible utilizar los servicios de otro gestor, estos sistemas pueden aprovechar una variedad significativa de servicios o facilidades similares. Esta diversidad les brinda una cierta independencia de la plataforma. Entre todas las alternativas disponibles, destacamos el uso del servicio SSH. Esto habilita la ejecución de aplicaciones MPI en sistemas que únicamente disponen de un servicio SSH para acceder a los distintos nodos.

IV. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE APLICACIONES MPI MALEABLES

En este artículo se presenta un nuevo enfoque para la gestión de aplicaciones MPI maleables en entornos de computación de alto rendimiento (HPC) con gestores de recursos como Slurm. Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

- Permitir que una aplicación pueda solicitar un aumento o reducción del número de nodos/procesos dedicados a la misma.
- Garantizar que la aplicación continúe su ejecución hasta que dicha solicitud se resuelva.
- En caso afirmativo, la aplicación tendrá dos opciones:
 - Continuar su ejecución pero modificando su estructura para acomodar los nuevos procesos o eliminar los antiguos.
 - Reiniciar la aplicación con la nueva configuración y recuperar su estado para continuar con la ejecución.

Además, se pretende alcanzar estos objetivos sin modificar ni el gestor de recursos (Slurm) ni el entorno de programación MPI.

Para alcanzar estos objetivos, es esencial abordar las dos facetas principales relacionadas con las aplicaciones maleables. Por un lado, se encuentra la asignación y gestión de los recursos, y por otro lado, la ejecución y administración de los procesos.

A. Asignación de recursos para aplicaciones maleables

Lo primero que se debe destacar, como se detalló en la sección III, es que el gestor de recursos Slurm carece de la capacidad para agregar nuevos recursos a los trabajos en ejecución. Por el contrario, permite la liberación de recursos de trabajos en curso. Estas limitaciones impiden utilizar directamente a Slurm como un gestor de recursos maleable.

Por esa razón, nuestra propuesta requiere de un enfoque más global para la asignación de nuevos recursos a un trabajo existente. Dicha propuesta se basa en la agrupación virtual de varios trabajos y sus recursos asociados en una única asignación de recursos para la ejecución de la aplicación en cuestión.

Una solución genérica basada en esta visión implicaría solicitar tantos trabajos como recursos se requieren; generalmente un trabajo por nodo solicita-

do. Sin embargo, dada la facilidad de Slurm para liberar recursos de trabajos en ejecución, esta solución se puede simplificar de la siguiente forma:

- Cuando una aplicación requiera aumentar sus recursos, se solicitará la creación de un nuevo trabajo que incluya los recursos adicionales necesarios. Posteriormente, una vez obtenidos dichos recursos, se adaptará la aplicación para que pueda hacer uso de los recursos adicionales.
- Cuando una aplicación necesite liberar recursos, se solicitará la liberación de los recursos necesarios del trabajo o de los trabajos en orden inverso de su incorporación. En caso de que uno de los trabajos se quede sin recursos, será eliminado completamente.

B. Ejecución y administración de los procesos

El principal desafío de acumular trabajos como método para gestionar los recursos de manera dinámica reside en la coordinación unificada de los procesos de la aplicación mientras se ejecutan en múltiples trabajos. El administrador de procesos de Slurm no permite la coordinación de procesos que se ejecuten en múltiples trabajos. Por tanto, la solución natural es utilizar el protocolo SSH y/o gestores de procesos externos que utilicen dicho protocolo.

Para esta propuesta, nos basaremos en el administrador de procesos Hydra, integrado como parte del entorno de programación MPI conocido como MPICH. Como se ha discutido en la sección III, Hydra puede ser utilizado con una variedad de servicios de administración de procesos, incluidos Slurm y SSH. En este caso, se configurará Hydra para utilizar el protocolo SSH, lo que permitirá distribuir los procesos a lo largo de los nodos reservados por más de un trabajo. La principal desventaja de este enfoque, aunque fácilmente solventable, es la necesidad de especificar explícitamente qué nodos se van a utilizar al lanzar la aplicación.

De esta manera, una vez que se hayan adquirido o liberado los recursos, será necesario adaptar la aplicación MPI para que pueda utilizar los recursos actuales. Se presentan dos alternativas para abordar este problema:

- Utilizar la primitiva `MPI_Comm_Spawn()` para expandir los procesos de la aplicación. Esta primitiva emplea el administrador de procesos de MPI para lanzar las tareas. En nuestro caso, este administrador será Hydra, utilizando los servicios de SSH. Al integrar los procesos, se crea un nuevo comunicador que integra tanto el comunicador de los procesos antiguos como el de los nuevos. De este modo, para eliminar los procesos recién incorporados, bastará con desconectar el nuevo comunicador y volver a utilizar el comunicador antiguo.
- Reiniciar la aplicación MPI con todos los nuevos recursos involucrados. Para ello, es necesario almacenar en disco el estado de la aplicación y así poder recuperarlo durante el reinicio. Además,

se debe guardar en disco la lista completa de nodos involucrados para determinar en cuáles se debe relanzar la aplicación. En este caso, se utiliza el valor de retorno de la aplicación para determinar si es necesario relanzarla o si ha finalizado de manera exitosa.

C. Descripción de la propuesta

La propuesta se fundamenta en la implementación de dos llamadas destinadas a iniciar y finalizar una región de código denominada Región de Maleabilidad. La finalidad de esta región es alojar el código principal de la aplicación, el cual se ejecuta de manera repetitiva, sin que se modifiquen los procesos involucrados. Antes de acceder a esta sección, es necesario determinar los cambios deseados en cuanto a la ampliación o reducción de procesos. Una vez concluida la ejecución de esta sección, se efectúan los cambios correspondientes de forma efectiva.

Además de la implementación de la región maleable, esta propuesta ofrece herramientas adicionales para gestionar el estado de la aplicación en diferentes contextos. En el caso de aplicaciones dinámicas, se facilita el intercambio del estado de la aplicación, incluidos los nuevos procesos añadidos durante la ejecución. Este mecanismo permite mantener actualizado el estado de la aplicación conforme se realizan cambios en la asignación de recursos.

Asimismo, se proporcionan facilidades para guardar el estado de la aplicación en disco y recuperar durante el reinicio en el caso de aplicaciones que requieren detenerse y reiniciarse. Esta capacidad de guardar y recuperar el estado garantiza la continuidad de la ejecución de la aplicación después de reiniciarla.

Las dos llamadas involucradas en la implementación de la región de maleabilidad son las siguientes:

- La llamada `Iniciar_Región_Maleable()` se utiliza para iniciar la Región de Maleabilidad y solicitar recursos adicionales o liberar recursos existentes. Dependiendo del parámetro proporcionado, esta llamada solicitará la adición o eliminación de procesos, lo que resultará en la solicitud de un nuevo trabajo al gestor de recursos correspondiente.
- la llamada `Finalizar_Región_Maleable()` se encarga de finalizar la Región de Maleabilidad y aplicar los cambios solicitados en los recursos.
 - Si es una aplicación dinámica, se solicitó la adición de procesos y la solicitud fue aprobada, se lanzarán los nuevos procesos y se integrarán en la aplicación existente. Así mismo, si se solicitó la reducción de procesos, se restaurará el estado anterior de la aplicación y se notificará a los procesos excedentes que finalicen su ejecución.
 - En cambio, si es una aplicación de parada y reinicio, se procederá a almacenar en disco la lista actualizada de los nodos implicados en la aplicación. Además, se notificará a todos los procesos activos para que finalicen su ejecu-

ción. Estos procesos deberán incluir una indicación en su retorno para notificar que la aplicación debe reiniciarse posteriormente.

El Algoritmo 1 describe el esquema básico de una aplicación dinámica basada en nuestra propuesta, mientras que el Algoritmo 2 presenta el esquema básico de una aplicación de parada y reinicio. Estos algoritmos proporcionan una estructura general para la implementación de aplicaciones maleables en entornos HPC, abarcando tanto el caso de aplicaciones que pueden expandir o reducir su tamaño durante la ejecución como aquellas que necesitan detenerse y reiniciarse para adaptarse a cambios en la asignación de recursos.

Algoritmo 1: Algoritmo para una aplicación maleable dinámica

```

1 Iniciar_MPI();
2 si Es_Proceso_Inicial entonces
3   | Iniciar_Estado_Aplicación();
4 en otro caso
5   | Recuperar_Estado()
6 mientras Fin_Aplicación() == FALSE
7   hacer
8     Num_Proc = num. procesos a
9     ampliar/reducir
10    Iniciar_Región_Maleable(Num_Proc);
11    // ...
12    // Código del computo
13    // ...
14    Guardar_Estado();
15    res = Finalizar_Región_Maleable();
16    si res == FINALIZAR_PROCESO
17      entonces
18        | break;
19 Finalizar_MPI();
```

Algoritmo 2: Algoritmo para una aplicación maleable de parada y reinicio

```

1 Iniciar_MPI();
2 Recuperar_Estado_de_Fichero()
3 mientras Fin_Aplicación() == FALSE
4   hacer
5     Num_Proc = num. procesos a
6     ampliar/reducir
7     Iniciar_Región_Maleable(Num_Proc);
8     // ...
9     // Código del computo
10    // ...
11    res = Finalizar_Región_Maleable();
12    si res == FINALIZAR_PROCESOS
13      entonces
14        | break;
15 Guardar_Estado_en_Fichero();
16 Finalizar_MPI();
```

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se procederá a evaluar el desempeño de la solución propuesta para el desarrollo de aplicaciones MPI maleables. Con este fin, se empleará un caso de uso fundamentado en una aplicación de dinámica de fluidos denominada *WaComM++* (Water Community Model). *WaComM++* constituye un modelo especializado en el transporte y la difusión de contaminantes en entornos marinos, caracterizado por su naturaleza lagrangiana que simula dichos procesos. Este programa se integra como un componente esencial del workflow denominado *Environment Application*. Este entorno permite generar y operar pronósticos meteorológicos y marinos, así como llevar a cabo simulaciones ambientales personalizadas bajo demanda para modelar diversos escenarios y analizar casos extremos [?]. Es relevante señalar que *WaComM++* se distingue por su esquema de paralelización basado en computación jerárquica y heterogénea. El código de *WaComM++* se estructura en torno a una computación iterativa, donde en cada iteración, el proceso principal distribuye el número total de partículas entre todos los procesadores disponibles de manera distribuida utilizando MPI. Una vez procesadas todas las partículas, los resultados son recopilados por el proceso principal.

Las pruebas se llevarán a cabo en un clúster con la siguiente configuración de hardware: consta de 68 nodos, cada uno equipado con 2 procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 a 3.4 GHz, cada uno con 18 núcleos. Adicionalmente, cada nodo cuenta con 128 GB de memoria RAM. La red de interconexión utilizada es una red Omni-Path a 100 Gb/s. En cuanto al software, el gestor de procesos empleado es Slurm en su versión 23.11, mientras que para el entorno MPI se ha utilizado MPICH en su versión 3.3.2.

Durante las pruebas, se emplearon entre 1 y 9 nodos, lo que corresponde a un total de entre 36 y 324 procesos.

Para las pruebas, se desarrollarán dos versiones del caso de uso. La primera se implementará como una aplicación maleable dinámica, mientras que la segunda se implementará como una aplicación maleable de parada y reinicio. Ambas versiones ejecutarán 300 iteraciones. Durante las primeras 150 iteraciones, el número de partículas se incrementará en 60.000 en cada nueva iteración, mientras que en las últimas 150 iteraciones, se reducirá en 60.000 el número de partículas en cada nueva iteración.

El control del número de procesos se basará en el número de partículas por proceso en la configuración actual. Si el número de partículas por proceso es mayor que 30.000, se solicitará un incremento en el número de procesos. Por otro lado, si el número de partículas por proceso es menor que 15.000, se solicitará una reducción en el número de procesos. En caso de un aumento o reducción, se solicitará una modificación de un nodo completo, lo que implica aumentar o reducir los procesos en grupos de 36.

Las Figuras 1 y 2 presentan los resultados de la

Fig. 1: Ejecución dinámica (Wacomm++): Tiempos por iteración y de reconfiguración.

Fig. 2: Ejecución dinámica (Wacomm++): Partículas por iteración y variación en el num. de procesos.

Fig. 3: Parada y reinicio (Wacomm++): Tiempos por iteración y de reconfiguración.

Fig. 4: Parada y reinicio (Wacomm++): Partículas por iteración y variación en el num. de procesos.

ejecución de la versión dinámica de la aplicación. Por otro lado, las Figuras 3 y 4 muestran los resultados de la ejecución de la versión de parada y reinicio de la aplicación.

En cuanto a los resultados mostrados por cada tipo de figura, las Figuras 1 y 3 exhiben los tiempos de ejecución de cada iteración a medida que varía el número de partículas, así como el tiempo empleado en cada reconfiguración de los recursos y la iteración en la que ocurre dicha reconfiguración. Por otro lado, las figuras 2 y 4 representan cómo varía el número total de procesos a medida que avanzan las iteraciones, así como la variación en el número de partículas por proceso a medida que cambia el número total de procesos.

Entre los resultados obtenidos, es importante destacar los tiempos de reconfiguración en ambas versiones de la aplicación. En la versión dinámica, los tiempos de reconfiguración son mayores al aumentar el número de procesos en comparación con los obtenidos al reducir su cantidad. Esto se debe al uso de la llamada `MPI_Comm_Spawn()`, que procede a ejecutar una serie de nuevos procesos que deben sincronizarse con los procesos existentes antes de que la aplicación pueda continuar. Por otro lado, al reducir los procesos, solo es necesario finalizar dichos procesos, lo que se realiza en un tiempo mucho menor.

En cambio, los tiempos de reconfiguración en la versión de parada y reinicio son más del doble que los peores tiempos de la versión dinámica. Además, los tiempos son similares tanto si se amplían como si se reducen los procesos. Esto se debe a que en cada configuración es necesario relanzar la aplicación de nuevo, lo que incluye hacer un backup del estado de todas las partículas en disco y recuperarlo al inicio. De hecho, dada la diferencia en carga computacional en ambos tipos de reconfiguraciones, sorprende que la diferencia no sea mucho mayor.

En otro orden de cosas, los tiempos de ejecución por iteración son similares entre ambas versiones si no ligeramente mayores en la versión de parada y reinicio. Esto muestra la poca o nula indiciencia que tienen los comunicadores compuestos usados en la versión dinámica frente a al comunicador `MPI_COMM_WORLD` utilizado en la versión de parada y reinicio.

Por último, en ambas versiones, las reconfiguraciones ocurren casi siempre en la misma iteración en la que se alcanza el número adecuado de partículas por proceso. En aquellos casos donde hay un ligero retraso, este se justifica por un retardo en el gestor de recursos en entregar los nodos solicitados. Esto muestra la ventaja que es solapar la solicitud de los recursos con la ejecución de la aplicación. De esta forma, retrasos o denegaciones en la solicitud de nuevos recursos tienen un impacto mínimo en la ejecución de la aplicación.

En resumen, ambas versiones muestran un rendimiento bastante comparable, lo que permite elegir la versión a utilizar en base a la dificultad inherente a la hora de adaptar la aplicación, y no tanto en base al rendimiento esperado. Aun así, la versión dinámica

tiene un rendimiento ligeramente mejor debido principalmente a su tiempo de reconfiguración más reducido.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una nueva estrategia para la implementación de aplicaciones maleables basadas en el entorno MPI. Esta estrategia está pensada para entornos de computación de alto rendimiento (HPC), donde es necesario un gestor de recursos para asignarlos a los trabajos. En este contexto, la propuesta permite acumular los recursos de varios trabajos para la ejecución de una única aplicación, lo que facilita la adquisición y liberación de recursos durante la ejecución, independientemente de las facilidades que ofrezca el gestor de recursos. Para llevarlo a cabo, se aprovecha la existencia de un gestor de procesos propio en los entornos MPI, que puede funcionar únicamente en base al protocolo SSH y no depende del gestor de recursos.

Todos estos conceptos se han implementado dentro de una solución existente del estado del arte, como es FlexMPI (Martin et al., 2013), y se han aprovechado las características del gestor de recursos Slurm, el más extendido en el mundo de la computación de alto rendimiento (HPC). Además, se presentan dos esquemas utilizados para implementar aplicaciones maleables en el entorno desarrollado como parte de este trabajo. El primer esquema permite implementar aplicaciones MPI que son capaces de reconfigurar su número de procesos sin detener su ejecución. El segundo esquema permite implementar aplicaciones MPI que deben ser detenidas y reiniciadas para poder aplicar la reconfiguración.

La evaluación realizada se aprovecha de un caso de uso del estado del arte basado en dinámica de fluidos. La comparación entre las dos versiones implementadas (dinámica y de parada y reinicio) muestra que, a excepción del tiempo de reconfiguración, que es mucho mayor en la versión de parada y reinicio, ambas versiones presentan un rendimiento bastante similar.

Como trabajos futuros, se pretende mejorar el sistema mediante la implementación de diversos algoritmos de planificación, tanto individuales como compartidos entre todas las aplicaciones del sistema. Además, se buscará utilizar medidas objetivas del rendimiento del hardware en lugar de los parámetros de la aplicación, como los datos para planificar dicha maleabilidad.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha desarrollado dentro del marco de la Unión Europea (European High-Performance Computing Joint Undertaking) mediante el proyecto “Adaptive multi-tier intelligent data manager for Exascale” con identificación No 956748 - ADMIRE - H2020-JTI - EuroHPC-2019-1, y la agencia Española de Investigación con identificación PCI2021-121966, , y por la Agencia Española de Investigación mediante el proyecto “Nuevas técnicas escalables de E/A para cargas de trabajo híbridas de HPC e intensi-

REFERENCIAS

- [1] Andy B. Yoo, Morris A. Jette, and Mark Grondona, “Slurm: Simple linux utility for resource management,” in *Job Scheduling Strategies for Parallel Processing*, Dror Feitelson, Larry Rudolph, and Uwe Schwiegelshohn, Eds., Berlin, Heidelberg, 2003, pp. 44–60, Springer Berlin Heidelberg.
- [2] Gonzalo Martín, Maria-Cristina Marinescu, David E. Singh, and Jesús Carretero, “Flex-mpi: An mpi extension for supporting dynamic load balancing on heterogeneous non-dedicated systems,” in *Euro-Par 2013 Parallel Processing*, Felix Wolf, Bernd Mohr, and Dieter an Mey, Eds., Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 138–149, Springer Berlin Heidelberg.
- [3] Kaoutar El Maghraoui, Boleslaw K. Szymanski, and Carlos Varela, “An architecture for reconfigurable iterative mpi applications in dynamic environments,” in *Parallel Processing and Applied Mathematics*, Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra, Norbert Meyer, and Jerzy Waśniewski, Eds., Berlin, Heidelberg, 2006, pp. 258–271, Springer Berlin Heidelberg.
- [4] Adam Moody, Greg Bronevetsky, Kathryn Mohror, and Bronis R. de Supinski, “Design, modeling, and evaluation of a scalable multi-level checkpointing system,” in *SC '10: Proceedings of the 2010 ACM/IEEE International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, 2010, pp. 1–11.
- [5] Sathish S. Vadhiyar and Jack J. Dongarra, “Srs: A framework for developing malleable and migratable parallel applications for distributed systems,” *Parallel Processing Letters*, vol. 13, no. 02, pp. 291–312, 2003.
- [6] Chao Huang, Orion Lawlor, and L. V. Kalé, “Adaptive mpi,” in *Languages and Compilers for Parallel Computing*, Lawrence Rauchwerger, Ed., Berlin, Heidelberg, 2004, pp. 306–322, Springer Berlin Heidelberg.
- [7] Suraj Prabhakaran, Marcel Neumann, Sebastian Rinke, Felix Wolf, Abhishek Gupta, and Laxmikant V. Kale, “A batch system with efficient adaptive scheduling for malleable and evolving applications,” in *2015 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium*, 2015, pp. 429–438.
- [8] Isaiás Comprés, Ao Mo-Hellenbrand, Michael Gerndt, and Hans-Joachim Bungartz, “Infrastructure and api extensions for elastic execution of mpi applications,” in *Proceedings of the 23rd European MPI Users’ Group Meeting*, New York, NY, USA, 2016, EuroMPI 2016, p. 82–97, Association for Computing Machinery.
- [9] David E. Singh and Jesus Carretero, “Combining malleability and i/o control mechanisms to enhance the execution of multiple applications,” *Journal of Systems and Software*, vol. 148, pp. 21–36, 2019.
- [10] Pierre Lemariniér, Khalid Hasanov, Srikumar Venugopal, and Kostas Katrinis, “Architecting malleable mpi applications for priority-driven adaptive scheduling,” in *Proceedings of the 23rd European MPI Users’ Group Meeting*, New York, NY, USA, 2016, EuroMPI 2016, p. 74–81, Association for Computing Machinery.
- [11] Iker Martín-Álvarez, José I Aliaga, Maribel Castillo, Sergio Iserte, and Rafael Mayo, “Dynamic spawning of mpi processes applied to malleability,” *The International Journal of High Performance Computing Applications*, *First published online (2023)*.
- [12] Pavan Balaji, Darius Buntinas, David Goodell, William Gropp, Jayesh Krishna, Ewing Lusk, and Rajeev Thakur, “Pmi: A scalable parallel process-management interface for extreme-scale systems,” in *Recent Advances in the Message Passing Interface*, Rainer Keller, Edgar Gabriel, Michael Resch, and Jack Dongarra, Eds., Berlin, Heidelberg, 2010, pp. 31–41, Springer Berlin Heidelberg.
- [13] PMIx Administrative Steering Committee, “Process management interface for exascale (pmix) standard, version 5.0,” <https://pmix.org/uploads/2023/05/pmix-standard-v5.0.pdf>, 2023, [Online; accessed 07-Jun-2023].
- [14] Message Passing Interface Forum, *MPI: A Message-Passing Interface Standard Version 4.0*, June 2021.
- [15] Jimmy Aguilar Mena, “Methodology for malleable applications on distributed memory systems,” 2022.
- [16] David E. Bernholdt, Swen Boehm, George Bosilca, Manjunath Gorentla Venkata, Ryan E. Grant, Thomas Naughton, Howard P. Pritchard, Martin Schulz, and Geoffroy R. Vallee, “A survey of mpi usage in the us exascale computing project,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 32, no. 3, pp. e4851, 2020, e4851 cpe.4851.